

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

UDK:633.853.74

YOG‘ VA MOY MAHSULOTLARI HAJMINI OSHIRISHDA OROLBO‘YI SHAROITIDA KUNJUTNI YETISHTIRISHNING AYRIM AGROTEXNIK TADBIRILARINI O‘RGANISH

Utepbergenova Aysuliu Rambergenovna,

*Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti, tayanch doktorant,
e-mail: utepbergenovaaysuliw433@gmail.com*

Muminova Zulfiya Komilovna,

*Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti dotsenti,
q-x.f.n. (PhD),*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19470379>

Annotasiya. *Ilmiy maqolada kunjut o‘simligining xalq xo‘jaligidagi ahamiyati, Respublikadagi yetishtirish holati va uni yetishtirishda olib borilayotgan ilmiy tadqiqotlar bo‘yicha ma‘lumotlar keltirilgan.*

Kalit so‘zlar. *Kunjut, yog‘ va moyga talab, ekish muddati, ekish usuli, ekish me‘yori. urug‘ hosili.*

Аннотация. *В научной статье приведены сведения о значении кунжута в народном хозяйстве, состоянии его возделывания в Республике, а также о проводимых научных исследованиях по его выращиванию.*

Ключевые слова: *кунжут, потребность в масле и жирах, сроки посева, способ посева, норма высева, урожай семян.*

Abstract. *This scientific article provides information on the importance of sesame in the national economy, the current state of its cultivation in the Republic, and ongoing scientific research related to its production.*

Keywords: *sesame, demand for oil and fat, sowing date, planting method, seeding rate, seed yield.*

Kirish. Dunyoda aholini o‘simlik moyiga bo‘lgan talabi 242 million tonnani tashkil etib, dunyo bo‘yicha jami 233 mln. tonna o‘simlik moyi ishlab chiqariladi. Dunyoda eng ko‘p miqdordagi o‘simlik moyi palmadan olinib, 75 mln. tonnani tashkil etadi. Ushbu mahsulot asosan Indoneziya, Malayziya, Tailand, Kolumbiya va Nigeriya kabi davlatlarda yetishtiriladi. Ishlab chiqarish hajmining yuqoriligi bo‘yicha soya keyingi o‘rinni band etib, o‘rtacha 60 mln tonnani tashkil etadi. Bu borada Braziliya, AQSh, Argentina, Hindiston va Xitoy kabi mamlakatlar yetakchilik qilishadi. Dunyo bo‘yicha yig‘ib olinadigan soya hosilining 85 foizi ushbu mamlakatlar hissasiga to‘g‘ri keladi. Paxta moyini ishlab chiqarish esa yiliga 5,0-5,2 mln. tonna bo‘lib, bu Hindiston (1,41 mln. t.), Xitoy (1,38 mln. t.) kabi mamlakatlarda ishlab chiqariladi. Dunyoda ishlab chiqarilayotgan o‘simlik moylarining 87 foizini palma, soya, kungaboqar va raps moylari tashkil qilsa, qolgan

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

13 foizi yeryong‘oq, paxta, zaytun, kunjut, kakaos va boshqa moylar hissasiga to‘g‘ri keladi [2, 7].

O‘zbekiston aholisining o‘simlik moyiga bo‘lgan yillik ehtiyoji 483 ming tonnani tashkil etadi. Mazkur miqdorning 251 ming tonnasini mahalliy xom ashyo, 45 ming tonnasini import xom ashyosi hisobiga ishlab chiqarilgan o‘simlik moyi hisobiga qoplanadi, shuningdek yiliga o‘rtacha 187 ming tonna import qilingan tayyor o‘simlik moyi aholi istemoli uchun yo‘naltiriladi. Respublikamizda iste‘mol qilinayotgan o‘simlik moyining 230 ming tonnasini kungaboqar moyi, 203 ming tonnasini paxta moyi, 48 ming tonnasini zig‘ir, kunjut, palma, maxsar, zaytun va boshqa moylar tashkil etadi [8].

O‘simlik moyi olinadigan ekinlar qatorida kunjut ham muhim o‘rin tutadi. Kunjut dunyoning 40 dan ortiq mamlakatlarida, jumladan, Afrika, Kichik Osiyo, Kavkazorti, Eron, Markaziy Osiyo, Afg‘oniston, Hindiston, Meksika va Peru davlatlarida keng miqyosda yetishtiriladi [1].

Kunjut (*Sesamum L.*) moyli ekinlar oilasiga mansub bo‘lib, bir yillik o‘simlikdir. Kunjut donining 50-65% ini moy, 16-24 % ini yengil hazm bo‘luvchi oqsil, 15-17 % ini suvda eruvchi uglevodlar tashkil etadi. Kunjut yetishtiriladigan mamlakatlarda uning donidan 100 dan ziyod turli mahsulotlar olinadi. Uning moyidan bevosita oziq-ovqatga, baliq, sabzavot konservalarini tayyorlashda, margarin, non va konditer mahsulotlarini ishlab chiqarishda foydalaniladi. Kunjut kunjarasida 40% oqsil, 8% moy bo‘ladi, u qandolat sanoatida keng ko‘llanadi va mollarga oziq sifatida qo‘llaniladi. Qobig‘i va urug‘idan yuqori navli taxin holvasi tayyorlanadi [1,3].

Respublika aholisini o‘simlik moyiga bo‘lgan talabini o‘zimizda ishlab chiqarilgan mahsulotlar hisobiga qondirish qishloq xo‘jaligi sohasida ustuvor masalalardan biri hisoblanadi. Shulardan kelib chiqib, keyingi yillarda respublikada noan‘anaviy qishloq xo‘jaligi ekinlarini, xususan moyli ekinlarni joylashtirish va yetishtirishga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Jumladan, respublikamizda moyli ekinlar maydoni 2021 yilda 208 ming gektarni tashkil etgan bo‘lsa, 2022 yilda ushbu ko‘rsatkich 216 ming gektarni tashkil etmoqda. 2021 yilda moyli ekinlardan olingan yalpi hosil 351004 tonnani tashkil etib, gektaridan o‘rtacha 16,8 sentner don hosili olishga erishildi. Kunjut ekilgan maydon esa 43131 gektarni tashkil etib, 54360 tonna yalpi don hosili yig‘ishtirib olindi, hosildorlik esa gektaridan 12,2 s/ga tashkil etdi [8].

Umuman olganda, respublikada aholini oziq-ovqat mahsulotlariga, xususan o‘simlik moyiga bo‘lgan ehtiyojlarini to‘la qondirish, import hajmini qisqartirish, seleksiya va urug‘chilik ishlarini rivojlantirish uchun kunjut ekinidan yuqori va sifatli don hosili olish agrotexnologiyalarini ishlab chiqish, ularni ishlab chiqarishga joriy etish qishloq xo‘jaligi ilm-fani va ishlab chiqarishidagi eng ustuvor masalalardan hisoblanadi.

Shuni alohida ta‘kidlash lozimki, kunjut bo‘yicha ilmiy tadqiqot ishlari asosan chet ellarda o‘tkazilgan bo‘lib, ushbu o‘simlik bo‘yicha ishlar Markaziy Osiyo, hatto

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Rossiyada ham juda kam o‘tkazilgan. Zero, kunjut o‘simligi navlari qulay tuproq iqlim sharoitni tanlaydi va shunga ko‘ra hosil to‘playdi. Ayniqsa, Qoraqalpog‘iston Respublikasining tuproq meliorativ holati noqulay bo‘lgan turli darajada sho‘rlangan yerlarida dehqon fermerlar ma‘lum maydonlarda yetishtirsalarda, tuproq – iqlim sharoiti global o‘zgarib borayotgan bugungi kungi sharoitda uni yetishtirishda ekish muddati va me‘yori, ekish sxemalari, o‘g‘itlash va sug‘orish tizimlari kabi agrotexnologiyalari ilmiy asosda to‘lig‘icha o‘rganilmagan.

Materiallar va uslublar. Yuqoridagilarni inobatga olib, Qoraqalpog‘iston respublikasining o‘rtacha sho‘rlangan o‘tloqi allyuvial tuproqlari sharoitida kunjutning o‘sishi, rivojlanishi, urug‘ hosili va sifatiga ekish muddatlari, usullari va me‘yorlarining ta‘sirini o‘rganish bo‘yicha tadqiqotlar olib borish rejalashtirdi.

Tadqiqot oldiga quyidagi vazifalar rejalashtirildi: o‘rtacha sho‘rlangan o‘tloqi allyuvial tuproqlari sharoitida kunjutning turli ekish muddatlari, usullari va me‘yorlarining kunjutning dala unuvchanligi va ko‘chat qalinligiga hamda amal davrlariaro rivojlanishiga, kunjutning bo‘yi, barglar soni va barg yuza maydoniga, qo‘zoqchalar soni, qo‘zoqchadagi urug‘ soni, massasi va 1000 dona urug‘ vazniga ta‘sirini o‘rganish, ushbu o‘rganilgan omillarning kunjutning urug‘ hosildorligi va sifatiga ta‘sirini aniqlab, Qoraqalpog‘iston respublikasining o‘rtacha sho‘rlangan o‘tloqi allyuvial tuproqlari sharoitida kunjutni yetishtirishda iqtisodiy samaradorligini tahlil etish va ishlab chiqarishga tavsiyalar berish.

Dala tajribalari Qoraqalpog‘iston respublikasining o‘rtacha sho‘rlangan o‘tloqi allyuvial tuproqlari sharoitida o‘tkazilib, unda kunjutning “Qorashaxzoda” navining o‘sishi, rivojlanishi va don hosildorligiga turli ekish muddatlari: 20-25 aprel, 01-05 va 10-15 mayda, ekish usullari: pol olib-sepma, qator orasi 60 sm va 70 sm.da, ekish me‘yorlari 3, 5, 7, 8 kg/ga hisobidagi ta‘siri 21 ta variant, 3 takrorlikda, 3 yarusda o‘tkaziladi. Har bir variant 4 qatordan, uzunligi 20 m qilib olinadi. Dala tajribalarini qo‘yish, kunjutni parvarishlash agrotexnikasi, fenologik kuzatuvlar, biometrik o‘lchashlar “Dala tajribalarini o‘tkazish uslublari” [4], “Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур” [5], “Moyli ekinlar jahon kolleksiyasini o‘rganish bo‘yicha uslubiy qo‘llanma” [6] lari asosida olib boriladi.

Kutilayotgan natijalar. quyidagilardan iborat: Ilk bor Qoraqalpog‘iston respublikasining o‘rtacha sho‘rlangan o‘tloqi allyuvial tuproqlari sharoitida kunjutdan yuqori va sifatli hosil yetishtirishda uning maqbul ekish muddati, usuli va me‘yorining samaradorligi ilmiy asoslab beriladi;

tadqiqot jarayonida kunjutni dala sharoitlarida unib chiqish darajasi, ko‘chatlar soni hamda ularning nobud bo‘lish darajasi aniqlanadi;

tadqiqotda kunjutni ekish muddatlari, usullari va me‘yorlarini ta‘siri bo‘yicha mos ravishda o‘sishi (bo‘yining balandligi, barglar soni, bitta o‘simlikdagi qo‘zoqchalar soni, qo‘zoqchadagi don soni, don massasi) va amal davrlariaro rivojlanishi kuzatilib, hisob-kitob ishlari olib boriladi;

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

ekish muddatlari, usullari va me‘yorlarini kunjutning barg yuza maydoniga ta’siri aniqlanadi;

ekish muddatlari, usullari va me‘yorlarini kunjutning urug‘ hosildorligi, urug‘dagi oqsil, moy miqdori va 1000 dona urug‘ massasiga ta’siri aniqlanadi;

kunjutning maqbul ekish muddati, usuli va me‘yorida yetishtirishning iqtisodiy samaradorligi hisoblanib, yetishtirish agrotexnikasi bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Amanov A.A., Anarbayev I.U. Moyli ekinlardan yuqori hosil yetishtirish agrotexnologiyasi bo‘yicha tavsiyalar. Toshkent, 2017, 24 b.
2. Amanova M., Rustamov A., Allanazorva L. Kunjut urug‘chiligi va yetishtirish agrotexnikasi bo‘yicha tavsiyanoma. Tavsiya, Toshkent, 2018. 3 b.
3. Atabayeva X., Yuldasheva Z. Moyli ekinlar biologiyasining ilmiy asoslari va yetishtirishda innovasion texnologiyalar. Toshkent, 2019 y, 64 bet.
4. Dala tajribalarini o‘tkazish uslublari. O‘zPITI. Toshkent. 2007. B.180.
5. Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур / Под ред. М.А.Федина. – М.: Госагропром. 1985. – 269 с.
6. Moyli ekinlar jahon kolleksiyasini o‘rganish bo‘yicha uslubiy qo‘llanma. Toshkent. 2010. 20 b.
7. [www.http://FAO stat.fao.Org-2015 years](http://FAO stat.fao.Org-2015 years).
8. [www.http://yogmoy.uz](http://yogmoy.uz).